

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ НА ОСНОВЕ МСФО

Камолова Феруза Кахрамоновна
Преподаватель кафедры
«Финансовый учет и отчетность»,
ТГЭУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14792269>

Аннотация. В данной статье рассматривается учет кредиторской задолженности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Особое внимание уделяется принципам признания, оценки и раскрытия информации о кредиторской задолженности, согласно МСФО 9 «Финансовые инструменты» и МСФО 37 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы». В статье анализируются ключевые подходы к учету кредиторской задолженности, такие как первоначальная оценка по справедливой стоимости и последующая оценка с учетом амортизированной стоимости, а также правила признания убытков от обесценения. Представленные результаты основываются на теоретическом анализе стандартов и практических примерах применения. Выводы статьи подчеркивают необходимость корректного учета кредиторской задолженности для обеспечения достоверности финансовой отчетности и повышения прозрачности бухгалтерского учета.

Ключевые слова: кредиторская задолженность, МСФО, финансовые инструменты, амортизированная стоимость, обесценение, справедливая стоимость, обязательства.

Введение.

Учет кредиторской задолженности является важным элементом финансовой отчетности любой организации, так как она отражает

обязательства компании перед контрагентами. Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО), в частности МСФО 9 и МСФО 37, регулируют порядок учета и раскрытия кредиторской задолженности, обеспечивая прозрачность и сопоставимость финансовой отчетности в глобальном масштабе.

МСФО 9 устанавливает требования к классификации, признанию, оценке и обесценению кредиторской задолженности как финансового обязательства, а МСФО 37 регулирует порядок признания оценочных обязательств, которые могут возникнуть при учете потенциальных убытков. Целью данной статьи является рассмотрение основных аспектов учета кредиторской задолженности в соответствии с МСФО, включая их признание, оценку и раскрытие в финансовой отчетности.

Материалы и методы.

Исследование основано на анализе официальных документов МСФО, таких как МСФО 9 и МСФО 37, а также публикаций и научных работ, посвященных практике учета кредиторской задолженности. Для достижения цели исследования использовались методы сравнительного анализа стандартов, оценка финансовой отчетности компаний и анализ международных практик учета. В качестве примеров рассматриваются практические случаи признания и оценки кредиторской задолженности на основе данных компаний из различных секторов экономики.

Результаты.

Признание и классификация кредиторской задолженности.

Согласно МСФО 9, кредиторская задолженность классифицируется как финансовое обязательство, которое должно быть первоначально признано по справедливой стоимости. Это означает, что организация обязана учитывать стоимость обязательства на дату его возникновения, учитывая все связанные с ним расходы, такие как проценты и прочие транзакционные издержки. Примером кредиторской задолженности может быть обязательство перед поставщиками за полученные, но неоплаченные товары или услуги.

После первоначального признания кредиторская задолженность оценивается по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной ставки процента. Этот метод позволяет учесть все будущие денежные потоки, связанные с погашением обязательства, что делает оценку более точной и приближенной к реальной экономической стоимости обязательства.

В таблице 1, приводится сравнительная характеристика учета кредиторской задолженности по НСБУ и МСФО

Таблица 1

Сравнительная характеристика учета кредиторской задолженности по НСБУ и МСФО¹

Вид обязательств	НСБУ	Вид обязательств	МСФО
Не имеется	-	Оценочные и условные обязательства	МСФО (IAS)37
Учет активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте»	НСБУ 22	Обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте	МСФО (IAS)21
Доходы от от основной хозяйственной деятельности	НСБУ 2, Налоговый кодекс	Налоговые обязательства, связанные с начислением налога на прибыль	МСФО (IAS) 12
Гражданский Кодекс Республики Узбекистан Глава 41 Заем и кредит	Регулирует Гражданский Кодекс	Обязательства, обусловленные кредитами и займам	МСФО (IAS) 23
Трудовой Кодекс Республики Узбекистан	Трудовой Кодекс	Обязательства по вознаграждениям работникам	МСФО (IAS) 19
Трудовой Кодекс Республики Узбекистан	Трудовой Кодекс	Обязательства, по пенсионным программам	МСФО (IAS) 26
Бюджетный Кодекс Республики Узбекистан	Бюджетный Кодекс	Финансовые обязательства	МСФО (IAS) 32, МСФО(IAS) 39 МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS)9
О Ценных бумагах и фондовой бирже	Закон РУз	Обязательства, предусматривающие погашение на основе акций	МСФО (IFRS) 2
Об аренде	Закон РУз	Обязательства по договорам аренды	МСФО (IFRS) 16
О страховой деятельности	Закон РУз	Обязательства по договорам страхования	МСФО (IFRS) 4

¹Разработки автора на основе исследований

Оценка и обесценение. Оценка кредиторской задолженности должна проводиться с учетом возможных убытков от обесценения. Согласно МСФО 9, убытки от обесценения признаются, если существует объективное свидетельство того, что организация не сможет выполнить свои обязательства перед кредитором. Обесценение отражается как разница между балансовой стоимостью задолженности и текущей справедливой стоимостью предполагаемых будущих платежей.

МСФО 37 вводит понятие оценочных обязательств, которые могут возникать в случае наличия неясных или неопределенных обязательств. Эти обязательства должны быть признаны, если существует высокая вероятность будущих выплат и они могут быть надежно оценены. Например, потенциальные штрафы или судебные расходы могут быть признаны как оценочные обязательства.

Раскрытие информации в финансовой отчетности. Согласно МСФО, компании обязаны раскрывать в своих финансовых отчетах подробную информацию о кредиторской задолженности, включая ее структуру, сроки погашения и возможные риски, связанные с неспособностью погасить обязательства. Кроме того, в отчетности должны быть представлены данные о политике управления рисками, связанными с кредиторской задолженностью, включая меры по минимизации финансовых рисков.

Обсуждение.

Применение МСФО для учета кредиторской задолженности имеет ряд преимуществ, таких как повышение прозрачности финансовой отчетности и снижение риска недооценки обязательств. Однако на практике возникают определенные сложности, связанные с необходимостью точной оценки справедливой стоимости и прогнозирования будущих денежных потоков.

Метод амортизированной стоимости, предложенный МСФО 9, обеспечивает более точное отражение финансовых обязательств, но требует от компаний значительных усилий по сбору и анализу данных. Организации должны учитывать как текущие финансовые условия, так и исторические данные о

своих обязательствах, что создает дополнительные трудности при применении стандартов в условиях нестабильных рынков.

МСФО 37, в свою очередь, помогает организациям оценить потенциальные убытки, связанные с условными обязательствами. Однако определение вероятности возникновения таких обязательств и их оценка могут быть субъективными и зависеть от профессионального суждения бухгалтеров.

Заключение.

Учет кредиторской задолженности в соответствии с МСФО позволяет обеспечить более точное и полное отражение обязательств компании в финансовой отчетности. Применение МСФО 9 и МСФО 37 требует от организаций использования современных методов оценки и анализа, таких как справедливая стоимость и амортизированная стоимость, что способствует улучшению качества финансовой информации. Однако внедрение данных стандартов связано с определенными трудностями, в том числе необходимостью корректного прогнозирования будущих денежных потоков и оценки условных обязательств. Для успешного применения МСФО организациям важно развивать системы управления рисками и учета обязательств, а также повышать квалификацию сотрудников, отвечающих за учет и подготовку финансовой отчетности.

Литература:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан от 24.02.2020 года №ПП-4611 «О дополнительных мерах по переходу на международные стандарты финансовой отчетности». Газета «Народное слово», 26.02 2020 г.
2. Национальный стандарт бухгалтерского учета Республики Узбекистан №20 «О порядке ведения упрощенного учета и составления отчетности субъектами малого бизнеса и частного предпринимательства». Зарегистрированный МЮ. РУз. № 879-2. от 11.07.2006 г.
3. Definition of IFRSs amended after the name changes introduced by the revised Constitution of the IFRS Foundation in 2010.

4. Безруких П.С. и др. Бухгалтерский учет. Учебник.-2-е изд. перераб. и доп.- М.: Бухгалтерский учет, 1996.- 576 с

5. Lex.uz

6. Norma.uz

ФОРМА АВТОРА

1	Фамилия	Камолова
2	Имя	Феруза
3	Место работы	Кахрамоновна
4	Должность	Преподаватель кафедры «Финансовый учет и отчетность»
5	Ученая степень	-
6	Научное звание	-
7	Номер телефона	998974904767
8	e-mail	feruzakamolova92@gmail.com
9	Название статьи	Бухгалтерский учет кредиторской задолженности на основе МСФО
10	Раздел сборника	5